

DOI 10.24412/2686-7702-2023-2-76-91

К вопросу о появлении альтернативы «мягкой силе» Японии

О.И. Казаков

Аннотация. После поражения Японской империи во Второй мировой войне страна начала фактически заново выстраивать свою политическую систему и поднимать уничтоженную войной экономику, опираясь на Конституцию 1947 г. Пункт 9-й Конституции Японии предполагает отсутствие у страны полноценных вооружённых сил, что привело, с одной стороны, к кабальной зависимости Японии в сфере безопасности от военно-политического альянса с США, а с другой – к выстраиванию Японией отношений на международной арене фактически только с помощью «мягкой силы» (soft power), которая не имела альтернативы «жесткой силе» (hard power) в виде силовых методов воздействия на своих оппонентов. Подобная «мягкая дипломатия» привела к позиционированию Японии как миролюбивой страны, завоёвывающей сердца людей позитивными примерами в сферах культуры, науки и технологий, успешно практикующей «мягкую силу» в интересах своего развития. В последние годы напряжённая ситуация в мире потребовала от Японии повышения уровня защищённости от внешних угроз, которые она видит прежде всего в действиях Китая и КНДР, что привело к выстраиванию Японией более независимой от США политики в области безопасности и обороны с опорой на другие страны и организации, а также пересмотру глобальной роли Японии на международной арене. Процесс изменений, ведущий к формированию в Японии реальной «жесткой силы», уже запущен и требует внимательного экспертного изучения и сопровождения.

Ключевые слова: Восточная Азия, Япония, мягкая сила, жесткая сила, безопасность, оборона.

Автор: Казаков Олег Игоревич, начальник Отдела научного мониторинга, старший научный сотрудник Центра японских исследований, Институт Китая и современной Азии РАН (адрес: 117977, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0002-9009-3225; E-mail: kazakov_oleg@mail.ru

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № FMSF-2021-0003/0170-2021-0003 «Отношения Японии со странами Восточной Азии: проблемы, тенденции, перспективы»).

Для цитирования: Казаков О.И. О появлении альтернативы «мягкой силе» Японии // Восточная Азия: факты и аналитика. 2023. № 2. С. 76–91. DOI: 10.24412/2686-7702-2023-2-76-91

On the question of the emergence of an alternative to Japan's "soft power"

O.I. Kazakov

Abstract. After the defeat of the Japanese Empire in World War II, the country began to actually rebuild its political system and raise the economy destroyed by the war, relying on the Constitution of 1947. Clause 9 of the Japanese Constitution assumes that the country does not have a full-fledged armed forces, which led, on the one hand, to enslaving dependence of Japan in the field of security on the military-political alliance with the United States, and on the other hand, to building Japan's relations in the international arena, in fact, only with the help of "soft power", which had no alternative to "hard power" in the form of forceful methods of influencing their opponents. Such "soft diplomacy" led to the positioning of Japan as a peace-loving country, winning the hearts of people with positive examples in the fields of culture, science and technology, successfully practicing "soft power" in the interests of its development. In recent years, the tense situation in the world has required Japan to increase the level of protection from external threats, which Japan sees primarily in the actions of China and the DPRK. As a result, Japan has come up with a more independent security and defense policy from the United States, relying on other countries and organizations, as well as revisiting its global role in the international arena. The process of change, leading to the formation of a real "hard power" in Japan, has already been launched and requires thorough expert study.

Keywords: East Asia, Japan, soft power, hard power, security, defense.

Author: *Kazakov Oleg I.*, Head of the Department of Scientific Monitoring, Senior Researcher of the Center for Japanese Studies, Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-9009-3225; E-mail: kazakov_oleg@mail.ru

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

Support. The research was carried out within the state assignment of Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (project No. FMSF-2021-0003/0170-2021-0003 "Japan's Relations with East Asian countries: problems, trends, prospects").

For citation: Kazakov O.I. (2023). K voprosu o poyavlenii al'ternativy «myagkoy sile» Yaponii [On the question of the emergence of an alternative to Japan's "soft power"]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 2: 76–91. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2023-2-76-91

Введение

Безоговорочная капитуляция (англ. unconditional surrender) Японской империи во Второй мировой войне, которая юридически зафиксирована в подписанном 2 сентября 1945 г. Акте о капитуляции (англ. Instrument of Surrender)¹, привела к принятию в 1947 г. новой Конституции Японии, основанной на демократических принципах. В главе II Конституции «Отказ от войны» изложена 9-я статья следующего содержания: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооружённой силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться

¹ Japan Surrenders // The U.S. National Archives and Records Administration. URL: <https://www.archives.gov/exhibits/featured-documents/japanese-surrender-document> (дата обращения: 23.05.2023).

сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признаётся»². С момента вступления Конституции Японии в силу 3 мая 1947 г. никакие поправки в неё внесены не были, хотя политическими партиями заявлялись намерения о пересмотре «мирной статьи».

Эта «мирная статья» фактически запрещает Японии иметь полноценную армию, вместо которой в стране действуют Силы самообороны (яп. 自衛隊 *дзиэйтай*), а также непосредственно участвовать в каких-либо военных конфликтах, включая миссии под эгидой ООН. Если Япония и принимала в подобных миссиях участие, то не своими боевыми подразделениями в военном противостоянии, а скорее в роли «миротворца» [Добринская 2020], в организационном плане выступая как вспомогательные службы, например, по доставке топлива или по восстановлению разрушенных объектов.

Для решения задачи обороны страны Японией и США в середине XX в. был создан стратегический японо-американский военно-политический альянс, который, в частности, опирался сначала на Договор безопасности между США и Японией (англ. Security Treaty Between the United States and Japan), подписанный 8 сентября 1951 г., а потом – на Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией (англ. Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan), подписанный 19 января 1960 г. и действующий по настоящее время³.

Послевоенная Япония успешно развивалась в экономическом плане как миролюбивая страна, единственная в мире пострадавшая от ядерных бомбардировок в августе 1945 г., решающая свои внешнеполитические задачи с помощью средств дипломатии и через создание у других стран и народов своего позитивного образа для более успешного развития торгово-экономических отношений и сотрудничества в разных областях. Такого рода внешнюю политику государств принято называть «мягкой силой» (soft power)⁴, причём до настоящего времени Япония вполне успешно использовала для продвижения своих национальных интересов именно «мягкую силу», завоёвывая симпатии людей и преумножая ряды японофилов во всём мире.

Поскольку Силы самообороны Японии практически не участвовали в военных конфликтах, то у «мягкой силы» Японии де-юре и де-факто не было альтернативы, поэтому она стала ключевым элементом японской дипломатии. Тем не менее с ростом экономической мощи и технологических успехов страны Силы самообороны также развивались и укреплялись, создавая основу «жёсткой силы» (hard power), что давало повод экспертам говорить об отходе Японии от «пацифистских принципов» и росте роли Сил самообороны в контексте, например, их «нормализации» [Киреева, Нелидов 2018]. В контексте же современного ведения «гибридных войн» (hybrid warfare), в российских и зарубежных СМИ

² Конституция Японии. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=37> (дата обращения: 02.05.2023).

³ Часто используется сокращённое название «Японо-американский договор о безопасности» (англ. Japan-U.S. Security Treaty). См., например, URL: <https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html> (дата обращения: 02.05.2023).

⁴ Считается, что термин «soft power» впервые ввёл в оборот в 1990 г. профессор Гарвардского университета Джозеф Най (Joseph S. Nye, Jr.). С течением времени концепция «мягкой силы» наполнялась новым содержанием и сегодня является общеупотребительным понятием, характеризующим несиловую составляющую внешней политики государств. В настоящей статье используется самое общее понимание этого термина. В статье не решается задача дать более чёткое определение термина «мягкая сила» на современном этапе.

всё чаще звучат обвинения Японии уже в полноценном милитаризме и возрождении Японской империи⁵.

После начала Российской Федерацией 24 февраля 2022 г. специальной военной операции (СВО) на Украине политическая позиция Японии ещё более укрепилась в намерениях усилить безопасность страны, в частности, путём введения ряда антироссийских санкций, а также выстраивания более тесных отношений с США и НАТО. Как представляется, украинские события оказали существенное влияние на политику Токио в отношении собственной обороны, что было позитивно воспринято соратниками Японии и крайне негативно – её оппонентами, включая Россию. Последнее привело к серьёзным противоречиям в российско-японских отношениях, которые стремительно нарастали в 2022–2023 гг.

Особенности «мягкой силы» Японии

Если рассматривать «мягкую силу» как часть внешней политики страны, направленной на формирование позитивного образа Японии в других странах с целью создания благоприятной атмосферы для продвижения своих политических и экономических интересов, то можно выделить её содержательную или идеологическую и финансово-организационную части.

Основными нарративами «мягкой силы» Японии стали такие позитивные в гуманитарном контексте темы, как миролюбивая политика страны, нацеленная на сотрудничество и поддержку других стран; уважение к традициям, культуре и истории страны, которые проецируются на внешний мир и формируют уникальный исторический образ Японии в глазах иностранцев, причём далеко не всегда адекватный; успешное социально-экономическое развитие государства, ориентированное на рост благополучия граждан и привлечение (особенно в последние годы) иностранцев в Японию; стремительное научно-техническое развитие, демонстрирующее современность, высокий технологический и в целом интеллектуальный уровень государства.

Важную роль в позиционировании Японии как миролюбивой страны играют такие исторические события, как трагические и необоснованные в военном плане ядерные бомбардировки США городов Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Эти действия Вооружённых сил США, которые часто оцениваются как варварские и преступные, поскольку бомбардировки не поражали никаких военных целей, а являлись актами устрашения⁶, поствоенная Япония трансформировала в идеологию своей эксклюзивности, как страна, которая единственная в мире подверглась ядерной бомбардировке. В качестве публичного инструмента антиядерной политики, в 1967 г. Япония приняла на вооружение «три неядерных принципа» (англ. three non-nuclear principles): не владеть, не производить, не

⁵ Например, можно отметить достаточно дипломатичное мнение секретаря Совета безопасности России Н.П. Патрушева: «Кроме вооружения Японии, Вашингтон пытается возродить дух японского милитаризма, который, казалось бы, был искоренен в 1945 году. Создается впечатление, что из жителей островного государства вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы». См.: Они совсем страх потеряли? // Российская газета. 27 марта 2023 г. URL: <https://rg.ru/2023/03/27/oni-sovsem-strah-poteriali.html> (дата обращения: 11.05.2023).

⁶ В том числе и с целью продемонстрировать СССР новое оружие США, хотя ещё до войны в 1930–1941 гг. в Советском Союзе активно проводились работы в ядерной области. При этом информация о «Манхэттенском проекте» (англ. Manhattan Project), стартовавшем в 1942 г., также поступала в СССР.

ввозить на территорию страны ядерное оружие⁷. Поражение Японии во Второй мировой войне, которая включала ядерные бомбардировки, появление «мирной статьи» Конституции и экономические достижения Японии формировали в глазах мирового сообщества образ страны, возродившейся из пепла за счёт трудолюбия народа.

Характерно, что в 2023 г. саммит «Большой семёрки» (G7) проходил в г. Хиросима, причём все участники саммита, как члены G7, так и приглашённые гости, посетили Мемориальный парк мира в Хиросиме (яп. 広島平和記念公園 – *Хиросима хэйва кинэн ко:эн*) и Мемориальный музей мира в Хиросиме (яп. 広島平和記念資料館 – *Хиросима хэйва кинэн сирё:кан*) (илл. 1). Также СМИ обратили внимание на то, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо побывал в Мемориальном музее дважды – 19 мая вместе с другими лидерами стран, когда саммит начал свою работу, и в свой последний день пребывания в Японии 21 мая уже в частном порядке, так как хотел более внимательно осмотреть экспозицию⁸.

Илл. 1. Лидеры саммита G7 во время посещения Мемориального парка мира в Хиросиме, 19 мая 2023 г., в центре – премьер-министр Японии Кисида Фумио, чей избирательный округ также находится в Хиросиме.

Источник: AP/Kyodo. URL: <https://english.kyodonews.net/news/2023/05/afd7c6edacaa-g-7-leaders-to-visit-hiroshima-museum-on-us-atomic-bomb-destruction.html>

Как представляется, с точки зрения Японии, такого рода визиты лидеров стран в Хиросиму необходимы для придания импульса ядерному разоружению и нераспространению ядерного оружия посредством личных впечатлений лидеров ядерных держав, которые

⁷ Данные три принципа были изложены премьер-министром Японии Сато Эйсаку в 1967 г. во время выступления в Палате представителей, а в 1971 г. одобрены в виде резолюции парламента, не имеющей силы закона.

⁸ Canada PM Trudeau visited Hiroshima Peace Memorial Museum twice during G7 summit // NHK World. June 8, 2023. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230608_16/ (дата обращения: 09.06.2023).

собственными глазами на месте увидят ужасы и разрушения, причинённые атомной бомбардировкой⁹. В то же время, помимо общеобразовательной цели, саммит G7 в 2023 г. также преследовал задачу «снизить риски использования ядерного оружия» в настоящее время¹⁰. Прошлое Японии проецируется на настоящее и будущее – и это тоже идеологическая часть «мягкой силы», которая создаёт исключительный образ страны в глазах широкой части мировой общественности: Япония извлекает опыт из прошлого и нацелена на решение текущих проблем с целью построения более совершенного будущего¹¹. Кроме того, прошедший в 2023 г. саммит G7 под председательством Японии был позитивно оценён японским обществом и привёл к повышению рейтинга поддержки правительства страны во главе с премьер-министром Ф. Кисидой¹². Очевидно, что успехи Японии на международной арене непосредственно влияют на внутреннюю политику в части укрепления позиции правящей партии и коалиции, что можно считать своеобразной внутривластной отдачей от действия «мягкой силы».

Отметим, что в рамках реализации заявления лидеров саммита G7 под названием «Хиросимское видение ядерного разоружения» (англ. Hiroshima Vision on Nuclear Disarmament) два национальных парка, посвящённых памяти о Второй мировой войне, – Мемориальный парк мира и Национальный мемориал Пёрл-Харбор (англ. Pearl Harbor National Memorial) в американском штате Гавайи – приняли решение установить дружеские связи. Обе стороны планируют организовывать для молодёжи мероприятия, посвящённые миру, обмениваться идеями и опытом сохранения парков и привлечения большего числа посетителей¹³.

В последние годы Япония стала более активно интегрироваться в международные структуры, повышая своё политико-экономическое влияние при решении вопросов мирового уровня, например, в рамках G7, в которой страна в 2023 г. выполняет роль председателя. Как представляется, современный этап интеграции Японии в мировую политическую систему повышает не только её значимость в глазах государственных деятелей других стран, но и создаёт предпосылки для граждан Японии более органично воспринимать себя частью мировой цивилизации, учитывая особенности национального характера японцев, включающие их «островной менталитет» [Шипилова 2022].

⁹ Keishi Nishimura. No letup in G-7 negotiations over museum tour and Zelensky visit // The Asahi Shimbun. May 24, 2023. URL: <https://www.asahi.com/ajw/articles/14915659> (дата обращения: 14.06.2023).

¹⁰ G-7 leaders make unprecedented group visit to Hiroshima A-bomb museum // Kyodo News. May 20, 2023. URL: <https://english.kyodonews.net/news/2023/05/afd7cbedacaa-g-7-leaders-to-visit-hiroshima-museum-on-us-atomic-bomb-destruction.html> (дата обращения: 04.06.2023).

¹¹ В контексте японского опыта для России подобный подход видится более конструктивным, чем практикуемая российскими пропагандистами гордость за победы в прошлом, законсервированная традициями и не имеющая непосредственной связи с будущим. Например, в 2023 г. в России решили, что отмечающийся ранее День окончания Второй мировой войны должен официально именоваться «День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны». См.: В России 3 сентября будут отмечать День Победы над милитаристской Японией // ТАСС. 24 июня 2023 г. URL: <https://tass.ru/politika/18109827> (дата обращения: 24.06.2023).

¹² Yomiuri: саммит G7 в Хиросиме повысил рейтинг поддержки премьера Японии // ТАСС. 22 мая 2023 г. URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17807695> (дата обращения: 16.06.2023).

¹³ Hiroshima Peace Park, Pearl Harbor National Memorial to establish sister ties // NHK World. June 22, 2023. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230622_24/ (дата обращения: 22.06.2023).

Помимо универсальных направлений работы по линии «мягкой силы», в отношении отдельных стран Япония развивает индивидуальный подход, включая разнообразные «дорожные карты», которые учитывают специфику работы с той или иной страной.

В частности, универсальным направлением является популяризация в мире японского языка через японские центры и разные образовательные структуры, а также начиная с 1984 г. ежегодное (один – два раза в год) проведение международного экзамена *Нихонго но:рёку сикэн* (яп. 日本語能力試験, англ. Japanese Language Proficiency Test) по определению уровня владения японским языком среди лиц, для которых японский язык не является родным. Отметим, что в 2022 г. из-за проведения Российской Федерацией СВО в Украине этот экзамен в России не состоялся. Япония уделяет большую роль образовательным стипендиальным программам, которые проводятся под эгидой Министерства образования, культуры, спорта, науки и техники. Активно действует правительственная инициатива *Cool Japan*, объявленная в 2010 г. и осуществляемая под эгидой Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (МЭТП) [Тимонина 2017], по укреплению связей между Японией и другими странами в таких областях, как экономика, культура и дипломатия.

Другим важным направлением работы стала японская помощь по линии Официальной помощи развитию (англ. Official Development Assistance, ODA), которая направлена на укрепление связей с развивающимися странами [Мищенко 2019] и меняется в зависимости от вызовов. В частности, сообщается, что японская ODA должна развиваться на «более стратегической основе», а также трансформироваться по мере того, как международное сообщество борется с изменением климата и сталкивается с такими новыми проблемами, как конфликт в Украине. В контексте ODA можно отметить следующий политический момент: Япония должна решать вопросы управления цепочками поставок и цифровизации как равноправный партнёр с развивающимися странами, а не обременять более бедные страны огромными долгами, которые они не могут погасить, как это, по мнению Токио, делает Китай¹⁴.

Примером индивидуального странового подхода использования «мягкой силы» является предложенный Японией и фактически принятый Россией в 2016 г. «План из восьми пунктов», включающий: повышение уровня медицинского обслуживания; градостроительство для комфортного проживания; развитие малого и среднего бизнеса; сотрудничество в энергетике; повышение производительности труда; развитие российского Дальнего Востока; научно-техническое сотрудничество; активизацию гуманитарных обменов. При этом японской стороной велась подготовительная работа, включая опросы российских экспертов, по выработке пунктов плана, ориентированных именно на нужды России. Развитие этого Плана привело, в частности, к успешной в глазах широкой общественности реализации крупных межгосударственных гуманитарных проектов – Перекрёстного года России и Японии (2018–2019) и Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов (2020–2022) [Горчакова, Казаков 2020; Казаков 2022]. При этом негативным фактором в реализации данных проектов стала эпидемия

¹⁴ Govt. approves changes to foreign aid framework // NHK World. June 9, 2023. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230609_20/index.html (дата обращения: 09.06.2023).

COVID-19, которая серьёзным образом повлияла на сотрудничество между странами [Горчакова, Казаков 2021].

Финансирование проектов «мягкой силы» Японии осуществляется как из государственных и корпоративных источников, так и со стороны частных лиц. Особую роль в консолидации финансовых ресурсов играет основанный в 1972 г. Японский фонд (англ. Japan Foundation), который фактически курируется Министерством иностранных дел страны. В частности, именно он финансирует проведение международного экзамена по японскому языку. В настоящее время Японский фонд имеет головной офис в г. Токио и филиал в г. Киото, две подчинённые структуры в Японии (Институт японского языка в Урава и Институт японского языка в Кансай), а также 24 зарубежных отделения в 23 странах мира, включая Россию, Китай, Республику Корея, Вьетнам и другие страны АСЕАН. При этом важная роль в работе Японского фонда отводится отчётности о проведении мероприятий, которая призвана демонстрировать эффективность расходования средств на них¹⁵.

В последнее десятилетие в российско-японских отношениях всё более возрастающую и незаменимую роль играет Международный фонд Шодиева (англ. International Chodiev Foundation), основанный в 1996 г. японистом и предпринимателем Фаттахом Каюмовичем Шодиевым¹⁶. Этот Фонд помогает развивать культурные и научные связи между Россией и Японией, в основном финансируя гуманитарные проекты на территории двух стран. Наиболее известные и крупные проекты Фонда: Фестиваль японской современной культуры J-Fest, экспозиции по всему миру спасённого Ф.К. Шодиевым от банкротства музея выдающегося японского мастера кимоно Кубота Итику¹⁷, а также Фестиваль российской культуры в Японии¹⁸. В 2016 г. Ф.К. Шодиев был избран почётным председателем российской Ассоциации японоведов, поэтому его Фонд также оказывает содействие в развитии отечественного японоведения, в частности, поддерживая проведение ежегодных конференций Ассоциации японоведов, а также выпуск журналов и книг по Японии¹⁹.

Некоторые оценки россиян и японцев в отношении друг друга

В контексте двусторонних отношений между Россией и Японией можно зафиксировать несколько разное отношение россиян к Японии и японцев к России, что, очевидно, обусловлено многими факторами, включая эффективность работы «мягкой силы» одной страны в отношении другой. Тем не менее, сложившаяся картина как на стороне России, так и на стороне Японии выглядит вполне объяснимой и даже консервативной.

Согласно опросам общественного мнения в России последних лет (ВЦИОМ, ФОМ, Левада-Центр и др.), Япония для россиян не представляется ни другом, ни врагом, что

¹⁵ Оценка качества проведения тех или иных мероприятий гуманитарного характера представляет практический интерес, обусловленный качеством расходования финансовых средств в интересах государства. Опыт Японии в этом вопросе может быть полезен и для России.

¹⁶ International Chodiev Foundation. URL: <https://internationalchodievfoundation.com/> (дата обращения: 04.06.2023).

¹⁷ The Kubota Collection. URL: <https://thekubotacollection.com/> (дата обращения: 04.06.2023).

¹⁸ С 2015 г. Международный фонд Шодиева является генеральным спонсором Дней Российской культуры в Японии – самого масштабного, блистательного и крупного по длительности и по географии охвата проекта в российско-японском культурном обмене. См.: Представительство Международного фонда Шодиева в РФ. URL: <https://internationalchodievfoundation.ru/mission#japan> (дата обращения: 04.06.2023).

¹⁹ Одним из последних крупных издательских проектов Фонда стала публикация «Большой библиотеки японской поэзии» в восьми томах [Дуткина 2023].

позволяет говорить о достаточно нейтральном в политическом аспекте отношении россиян к этой стране, хотя многие знают о требованиях Токио «вернуть» российские южные Курильские острова, что фиксируется в опросах в виде закономерной негативной реакции большинства россиян на территориальные претензии Японии.

Так, согласно ежегодному опросу Левада-Центра²⁰ «Международные отношения: оценки мая 2023 года»²¹ в 2023 г. в пятёрке «дружественных стран» России оказались²²: Беларусь (77 % опрошенных), Китай (58 %), Индия (31 %), Казахстан (26 %) и Армения (16 %), тогда как Япония заняла 27-е место с 2 %. В пятёрку «недружественных стран» России вошли²³: США (72 %), Великобритания (51 %), Германия (48 %), Польша (42 %) и Украина (26 %), Япония же заняла 13-е место с 5 %.

Многочисленные другие опросы россиян в отношении Японии (см., например, [Сморгунов, Игнатъева 2022; Zhilina 2023]), как представляется, не вносят существенных корректив в вышеприведённые оценки: Япония для большинства россиян – страна во многих смыслах привлекательная, но не является другом, поскольку претендует на российские острова, присоединяется к антироссийским санкциям и вводит свои. Отметим, что именно Россия 5 марта 2022 г. в ответ на «совершение (Японией – *О.К.*) недружественных действий в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц» включила эту страну в официальный список «недружественных государств»²⁴, тогда как Япония такого рода политических списков в отношении других стран не ведёт.

Однако опросы общественного мнения в Японии, с 1978 г. ежегодно проводимые Отделом по связям с общественностью кабинета министров и премьер-министра Японии и Центральной исследовательской службой (англ. Central Research Services), демонстрируют негативную динамику за последние годы: японцы относятся к России всё хуже, причём в 2022 г. зафиксирован самый низкий уровень симпатий за всё время проведения таких опросов – лишь 5 % японцев в той или иной степени симпатизируют России (антипатию выражают почти 95 %), тогда как в период пандемии COVID-19 в 2020–2021 гг., который характеризовался заморозкой двусторонних отношений, симпатизирующих было более 13 % (антипатию выражали 85 %) [Горчакова, Казаков 2020] (табл. 1).

²⁰ АНО «Левада-Центр» внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

²¹ Международные отношения: оценки мая 2023 года // Левада-Центр. 08.06.2023. URL: <https://www.levada.ru/2023/06/08/mezhdunarodnye-otnosheniya-otsenki-maya-2023-goda/> (дата обращения: 11.06.2023).

²² Ожидаемо, что россияне продолжают считать Беларусь наиболее дружественной страной: этого мнения придерживаются 77 % (в 2022 г. – 72 %). Второе место устойчиво занимает КНР: её считают дружественной 58 % (в 2022 г. – 50 %). На третье место вышла Индия, показав рост с 21 % (в 2022 г.) до 31 % и обогнав Казахстан: его дружественным видят 26 % респондентов (в 2022 г. – 28 %). См.: Международные отношения: оценки мая 2023 года...

²³ Также ожидаемо, что главной недружественной страной для России респонденты продолжают считать США: такого мнения придерживаются 72 % (в 2022 г. – 73 %). За Америкой идут Великобритания, которую стали воспринимать недружественной 51 % респондентов (в 2022 г. – 49 %), ФРГ – 48 % (в 2022 г. – 37 %) и Польша – 42 % (в 2022 г. – 41 %). Значительно возросло восприятие Франции как недружественной страны – с 13 % до 19 %, и снизилось в отношении Украины – с 31 % до 26 %. См.: Международные отношения: оценки мая 2023 года...

²⁴ Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц». URL: <http://government.ru/news/44745/> (дата обращения: 11.06.2023).

Таблица 1. Отношение японцев к России за последние пять лет (2018–2022 гг.), %

Варианты ответов	2018	2019	2020	2021	2022
Симпатия	17,7	20,8	13,6	13,1	5,0
Антипатия	78,8	76,2	85,7	86,4	94,7
Не знаю	3,4	3,0	0,7	0,5	0,3

Источник: 外交に関する世論調査 [Gaikō ni kansuru seronchōsa] [Опросы общественного мнения о дипломатии]. URL: <http://survey.gov-online.go.jp/index-gai.html> (на яп.)

Как представляется, подобные результаты опросов в России и Японии говорят об эффективности «мягкой силы» Японии в отношении России и слабости институтов «мягкой силы» России в отношении Японии. В этой связи вызывает озабоченность имеющая место тенденция последних лет на разрушение российско-японских отношений по всем направлениям – в сфере политики, экономики, общественных связей. Особенно тяжёлые последствия для двусторонних отношений могут проявиться на низовом уровне – в сфере народной дипломатии и гуманитарных контактов, поскольку именно уровень «корней травы» (яп. 草の根, *куса-но нэ*) является базой для поддержания добрососедских отношений, основанных на доверии между людьми.

В этой связи, в частности, характерны своеобразные «дуалистические» заявления российских дипломатов, которые, с одной стороны, в политической плоскости резко критикуют оппонентов в стилистике «холодной войны», а с другой – оставляют «лазейку», подтверждая готовность к конструктивному сотрудничеству по разным вопросам²⁵. Так, временный поверенный в делах Российской Федерации в Японии Г.А. Овечко 9 мая на приёме по случаю Дня России заявил: «С сожалением фиксируем дальнейшую деградацию курса Японии – визави России. Видим, что Токио не просто присоединился к режиссируемой Западом русофобской кампании, но пытается возглавить – в т.ч. в качестве председателя “Группы семи” – потуги “демократических единомышленников” по усилению давления на Москву и наращиванию поддержки киевскому режиму» и предупредил, что «такое близорукое конфронтационное поведение, разумеется, не останется без ответных шагов, причём весьма чувствительных для недоброжелателей». Однако он также отметил: «Сохраняем пространство для прагматичного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Японией. В частности, двусторонняя торговля в прошлом году превысила \$20 млрд»²⁶.

В свою очередь, 16 июня 2023 г. на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2023) спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой сообщил: «Из всех недружественных государств обмен с Японией продолжается... В июле откроется фестиваль

²⁵ Можно предположить, что деятельность дипломатов России и Японии во время проведения СВО станет темой для дальнейших научных исследований в контексте эффективности работы внешнеполитических ведомств стран в столь сложный исторический период.

²⁶ Российский дипломат заявил, что конфронтационная позиция Токио не останется без ответа // ТАСС. 9 июня 2023 г. URL: <https://tass.ru/politika/17969929> (дата обращения: 14.06.2023).

русской культуры в Японии». Но он также пояснил, что такое сотрудничество реализуется на общественном, а не на государственном уровне²⁷.

Отметим, что российская и японская стороны пока не отказывают гражданам, соответственно, Японии и России в участии в разных международных мероприятиях, проводимых на своих территориях²⁸. Так, на сайте Посольства Японии в России россиянам предлагается принять участие в 17-й Международной премии манга (англ. International MANGA Award), которая ставит целью содействовать продвижению манга за границей и углублению международных культурных связей²⁹. В России, например, 19 июня 2023 г. в Большом зале Московской консерватории состоялось торжественное открытие XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского, в котором заявлено участие 236 музыкантов из 23 стран мира, включая Японию³⁰. По информации министра культуры России О.Б. Любимовой, первые дни XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского собрали более 6 млн просмотров, что в шесть раз больше, чем во время начала аналогичного мероприятия в 2019 г.³¹. А в сентябре 2023 г. в г. Красноярске пройдёт Международный конкурс скрипачей Виктора Третьякова, в котором также примут участие японские музыканты³².

Как представляется, подобные мероприятия в гуманитарной сфере, затрагивающие прежде всего культуру, спорт и научные связи, крайне необходимы для поддержания российско-японских отношений в незамороженном состоянии с целью более быстрого их восстановления в интересах обеих стран после завершения СВО. В то же время нынешний дипломатический провал в двусторонних отношениях привёл к тому, что ответственность за поддержание связей легла прежде всего на общественные организации и энтузиастов – японофилов в России и русофилов в Японии. Очевидно, что для стран-соседей это не самый эффективный способ выстраивать конструктивное сотрудничество.

Япония укрепляется «жёсткой силой»

После начала СВО на Украине в 2022 г. Япония сразу же присоединилась к антироссийским санкциям, проявив в этом солидарность с США, другими странами G7 и НАТО, а также участвуя в ряде межстрановых проектов (например, в формате Quad³³,

²⁷ Швыдкой заявил о продолжении культурного диалога России и Японии на общественном уровне // ТАСС. 16 июня 2023 г. URL: <https://tass.ru/kultura/18036121> (дата обращения: 16.06.2023).

²⁸ Тем не менее, системная дискредитация в вопросах пересечения границ отдельных граждан осуществляется по введённым странами санкционным спискам.

²⁹ 17-ая Международная премия манга. Руководство для подачи заявок // Посольство Японии в России. URL: https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/manga2023_info.html (дата обращения: 14.06.2023).

³⁰ В Московской консерватории состоялось торжественное открытие конкурса им. Чайковского // ТАСС. 19 июня 2023 г. URL: <https://tass.ru/kultura/18063125> (дата обращения: 19.06.2023).

³¹ События первых дней конкурса им. Чайковского собрали более 6 млн просмотров // ТАСС. 21 июня 2023 г. URL: (дата обращения: 22.06.2023).

³² На международный конкурс скрипачей в Красноярске приедут музыканты из шести стран // ТАСС. 14 июня 2023 г. URL: <https://tass.ru/kultura/18003059> (дата обращения: 14.06.2023).

³³ Последнее заседание «Четвёрки» (Quad), представляющей собой четырёхсторонний форум по безопасности, состоящий из Японии, США, Австралии и Индии, прошло 20.05.2023 на полях саммита G7 в г. Хиросима. Лидеры стран Quad договорились «решительно противостоять попыткам в одностороннем порядке изменить статус-кво посредством силы или принуждения». См.: Quad leaders agree to oppose any change in status quo by force or coercion // NHK World. May 20, 2023. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230521_01/ (дата обращения: 14.06.2023).

яп. クアッド) при обсуждении вопросов безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, ориентированных на «сдерживание Китая»³⁴. В итоге, в условиях обострения мировой ситуации, обусловленной проведением Россией СВО на Украине, считая реальными угрозы со стороны КНДР (ракетные запуски и ядерная программа) и КНР (неуклонный рост вооружений Китая и постоянные конфликты вокруг спорных островов), Япония стала активно выступать против «одностороннего изменения статус-кво с помощью силы» и возможного применения Россией в конфликте с Украиной ядерного оружия. Такая позиция Токио, как представляется, обусловлена проецированием ситуации с Украиной на ситуацию с Тайванем. Так, премьер-министр Японии Ф. Кисида полагает: «Украина сейчас – это, возможно, Восточная Азия завтрашнего дня»³⁵. В связи с этим Япония предпринимает беспрецедентные усилия по расширению сотрудничества и наращиванию своего военного потенциала, уже не рассчитывая только на помощь США, гарантированную Японо-американским договором о безопасности 1960 г. Характерно, что США, «навязавшие» Японии «мирную» конституцию, уже не сдерживают усиление Сил самообороны страны и не ограничивают военный бюджет Японии уровнем 1 % от ВВП. Так, в США, в частности, полагают, что именно президент Дж. Байден убедил премьер-министра Японии Ф. Кисиду увеличивать расходы Токио на оборону (в течение 5 лет довести до уровня расходов стран НАТО – 2 % от ВВП), хотя Япония и не придерживается такой интерпретации событий³⁶. Очевидно, что теперь сильная Япония – в интересах США³⁷.

В июне 2022 г. премьер-министр Японии Ф. Кисида впервые в качестве лидера Японии принял участие в саммите НАТО в Италии. Он заявил, что Япония – партнёр НАТО, который будет укреплять связи с военным альянсом, состоящим из 30 членов³⁸. После этого знакового события началась экспертная работа по углублению сотрудничества в формате «НАТО–Япония» в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. В 2023 г. началось активное обсуждение вопроса о создании в Токио офиса НАТО, о чём 9 мая публично заявил посол Японии в США Кодзи Томита³⁹.

³⁴ В то же время считается, что обострение японо-китайских отношений произошло 10 лет тому назад, когда 11 сентября 2012 г. Токио объявил о выкупе островов Сэнкаку (кит. Дяюйдао) у частных владельцев, являющихся японскими гражданами, после чего Пекин перешёл от тактики выжидания к практическим шагам, включающим наращивание военной группировки в Восточно-Китайском море и на его побережье, а также открытое давление на японское руководство [Губин 2017].

³⁵ Премьер Японии считает, что в Восточной Азии может повториться ситуация вокруг Украины // ТАСС. 14 января 2023 г. URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16801261> (дата обращения: 14.06.2023).

³⁶ Japan denies Biden claim he influenced its defense budget increase // Kyodo News. June 23, 2023. URL: <https://english.kyodonews.net/news/2023/06/62104fbbd228-japan-denies-biden-claim-he-influenced-its-defense-budget-increase.html> (дата обращения: 23.06.2023).

³⁷ Отметим популярный нарратив пропаганды советского периода о том, что Япония – это «непотопляемый авианосец» США: «поверженная и единолично оккупированная американцами Япония и после обретения суверенитета десятилетиями беспрекословно выполняет роль “непотопляемого авианосца” другого государства – США, да ещё оплачивает явно затянувшееся пребывание на своей земле заокеанских “защитников”», см.: *Анатолий Кошкин*. Япония как «непотопляемый авианосец» США // ИА Regnum. 7 июня 2017 г. URL: <https://regnum.ru/article/2285577> (дата обращения: 24.06.2023).

³⁸ FOCUS: Pragmatist Kishida reworks Japan diplomacy amid Russia, China threats // Kyodo News. June 29, 2022. URL: <https://english.kyodonews.net/news/2022/06/b6e3d8c4646d-focus-pragmatist-kishida-reworks-japan-diplomacy-amid-russia-china-threats.html> (дата обращения: 22.06.2023).

³⁹ NATO planning to open liaison office in Tokyo: Japan envoy to U.S. // Kyodo News. May 10, 2023. URL: <https://english.kyodonews.net/news/2023/05/99d7b174a6ab-update1-nato-planning-to-open-liaison-office-in-tokyo-japan-envoy-to-us.html> (дата обращения: 22.06.2023).

Одними из ключевых тем в повестке Японии стали вопросы безопасности и обороны страны, включая: финансовое обеспечение растущего военного бюджета; совместные командно-штабные военные учения в разных форматах; системное оборонное сотрудничество Японии с Европой, Великобританией, Индией, Австралией и со странами АСЕАН; стремительное улучшение отношений с Республикой Корея; кибербезопасность и безопасность в космосе; поддержка производства в стране оборудования для Сил самообороны, поставляемого гражданскими компаниями; обсуждение механизмов нанесения контрударов по объектам, находящимся за пределами Японии; увеличение дальности имеющихся на вооружении ракет Type 12; закупка американских крылатых ракет Tomahawk и модернизация кораблей с Aegis для размещения на них этих ракет; разработка собственного гиперзвукового вооружения; строительство в аэропорту Сага на западе Японии базы для конвертопланов CV-22 Osprey; строительство на о. Амамиосима в Восточно-Китайском море крупных складов боеприпасов и др.

В настоящее время в экспертном сообществе активно анализируются принятые Японией новые документы и прежде всего – Стратегия национальной безопасности, Национальная стратегия в области обороны и Среднесрочный план оборонного строительства, принятые в декабре 2022 г., которые определяют курс оборонной политики Японии на ближайшие 10 лет [Стрельцов 2023]. Кроме того, 13 июня 2023 г. Япония приняла свой первый план космической безопасности, направленный на более эффективное использование границы в целях обороны в течение следующих 10 лет в ответ на растущее военное использование космического пространства Китаем и Россией⁴⁰.

При этом большинство граждан Японии поддерживают усилия своего правительства по повышению обороноспособности страны. Так, согласно опросу, проведённому газетой Asahi с 28 февраля по 11 апреля 2023 г., 62 % респондентов в той или иной степени высказались за дальнейшее укрепление обороноспособности Японии, а против этого выступили только 12 % опрошенных⁴¹.

Как представляется, в краткосрочной перспективе Япония будет придерживаться традиционных мирных принципов, сформировавшихся в послевоенный период. Так, 22 июня 2023 г. премьер-министр Японии Ф. Кисида выступил с обращением к нации, отмечая таким образом завершение сессии парламента. Он подтвердил приверженность Японии миру и дипломатии на мировой арене и добавил, что будет применять «активную дипломатию»⁴², чтобы поддерживать и укреплять свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона, и продвигать интересы Японии. Он также в очередной раз подчеркнул, что ситуация с безопасностью вокруг Японии не была такой серьёзной со времён окончания Второй мировой войны⁴³.

⁴⁰ Japan adopts space security policy and vows to expand defense use // The Japan Times. June 13, 2023. URL: <https://www.japantimes.co.jp/news/2023/06/13/national/japan-space-strategy-china-russia/> (дата обращения: 22.06.2023).

⁴¹ Большинство опрошенных жителей Японии выступили за повышение обороноспособности страны // ТАСС. 7 мая 2023 г. URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17695013> (дата обращения: 22.06.2023).

⁴² Термин «активная дипломатия» (яп. 積極的な外交 сэккёкутэки-на гайко; англ. active diplomacy) со смыслом «позитивная дипломатия», «активная внешняя политика» часто используется высокопоставленными японскими дипломатами в отношении своих инициатив.

⁴³ Japan's Prime Minister Kishida vows to promote global peace and order // NHK World. June 21, 2023. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230622_01/ (дата обращения: 22.06.2023).

В среднесрочной перспективе в случае эскалации противостояния Китая с США и своими восточными соседями – а это худший сценарий развития событий – с высокой степенью вероятности Япония получит изменённую конституцию без «мирной статьи» и хорошо финансируемую армию. Это приведёт к корректировке внешней политики Японии, поскольку помимо опоры на «мягкую силу» у неё появится дополнительная опора – «жесткая сила», причём усиленная военной мощью США и партнёрами по НАТО. Многие эксперты также уверены, что в случае необходимости Япония способна в сжатые сроки сама создать ядерное оружие⁴⁴. И хотя, как представляется, она продолжит придерживаться исключительно оборонительной политики, и, в частности, непосредственной военной угрозы для других стран, включая Россию, она представлять не будет, но возникновение по инициативе других стран любого военного конфликта в регионе может втянуть Россию и Японию в состояние противостояния с плохо прогнозируемыми последствиями.

Заключение

Опыт послевоенной Японии показывает, что «мягкая сила» как элемент дипломатии стала важнейшим внешнеполитическим инструментарием страны, поскольку Япония была конституционно ограничена в развитии и применении вооружённых сил. В последние годы эскалация угроз со стороны КНДР и Китая, а также кризис в Украине и беспокойная ситуация вокруг Тайваня вынудили Японию скорректировать свои «пацифистские принципы» с точки зрения усиления «жесткой силы» как необходимого элемента сдерживания на текущем историческом этапе. Не удивительно, что изменение Японией статус-кво вызвало шквал обвинений в адрес Токио со стороны её политических оппонентов, поскольку слабая в военном плане и зависимая от США Япония, очевидно, более выгодна тем, кто формирует противоположный «коллективному Западу» военно-политический полюс.

К началу второй половины XXI века Япония может стать государством с полноценной армией, способной решать локальные проблемы своими силами, что усилит роль и значимость страны на международной арене. В противостоянии активно формирующихся полюсов «America vs China» роль Японии несомненно возрастет, хотя уже сейчас она является важным региональным актором «по сдерживанию» Китая. Усилив «жесткую силу», Япония не только обретёт большую субъектность, но также сможет, учитывая и естественную смену поколений, быстрее освободиться от депрессивного наследия своего поражения во Второй мировой войне. Вероятно, что уже в краткосрочной перспективе России придётся иметь дело с другой Японией – более сильной в экономическом и военном плане и потому более «жесткой».

В то же время, опыт Японии в области применения «мягкой силы» видится полезным в ситуации развития государства в рамках мирного сосуществования с другими странами, поскольку эффективная «мягкая сила» страны становится её конкурентным преимуществом. Именно в этом плане инструменты и опыт применения «мягкой силы» Японии могут представлять практический интерес для Российской Федерации после завершения СВО

⁴⁴ В частности, такого мнения придерживается бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. См.: Киссинджер считает, что Япония может создать оружие массового уничтожения в ближайшие годы // ТАСС. 27 мая 2023 г. URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17858571> (дата обращения: 22.06.2023).

с целью восстановления политико-экономических отношений с Японией и другими государствами, на сегодняшний день провозглашёнными «недружественными».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Горчакова Т.Е., Казаков О.И. К вопросу о влиянии COVID-19 на ситуацию в Японии и российско-японские отношения (2020 г. – первая половина 2021 г.) // Восточная Азия: факты и аналитика. 2021. № 2. С. 66–77. DOI: 10.24412/2686-7702-2021-2-66-77
- Горчакова Т.Е., Казаков О.И. Об изменении ситуации в Японии и российско-японских отношениях в 2020 году // Восточная Азия: факты и аналитика. 2020. № 4. С. 49–62. DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10024
- Губин А.В. Китайско-японские разногласия в Восточно-Китайском море // Известия Восточного института. 2017. № 4 (36). С. 4–12. DOI: 10.24866/2542-1611/2017-4/4-12
- Добринская О.А. Вопросы миротворчества во внешней политике Японии // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2020. Т. 20. № 4. С. 721–737. DOI: 10.22363/2313-0660-2020-20-4-721-737
- Дуткина Г.Б. Большая библиотека японской поэзии в переводах Александра Долина // Восточная Азия: факты и аналитика. 2023. № 1. С. 117–124. DOI: 10.24412/2686-7702-2023-1-117-124
- Казаков О.И. Об особенностях российско-японских отношений в гуманитарной сфере в 2022 году // Восточная Азия: факты и аналитика. 2022. № 4. С. 16–31. DOI: 10.24412/2686-7702-2022-4-16-31
- Киреева А.А., Нелидов В.В. Прошлое и настоящее Сил самообороны Японии: роль в государстве, обществе и на международной арене // Ежегодник Японии. 2018. Т. 47. С. 29–54. DOI: 10.24411/0235-8182-2018-10002
- Мищенко Я.В. Экономические связи Японии с государствами Юго-Восточной Азии в XXI веке // Ежегодник Японии. 2019. Т. 48. С. 132–154. DOI: 10.24411/0235-8182-2019-10006
- Сморгунов Л.В., Игнатьева О.А. Восприятие Японии в российском общественном сознании // Японские исследования. 2022. № 4. С. 56–74. DOI: 10.55105/2500-2872-2022-4-56-74
- Стрельцов Д.В. О новой концепции национальной безопасности Японии // Проблемы Дальнего Востока. 2023. № 2. С. 9–25. DOI: 10.31857/S013128120025335-9
- Тимонина И.Л. Япония: стратегия продвижения креативных отраслей за рубеж // Вестник Московского университета. Серия 13: Востоковедение. 2017. № 4-2. С. 29–39.
- Шипилова М.А. Концепт «японский национальный характер» сквозь призму миграционной политики // Концепт: философия, религия, культура. 2022. Т. 6. № 1. С. 107–124. DOI: 10.24833/2541-8831-2022-1-21-107-124

REFERENCES

- Dobrinskaya O.A. (2020). Voprosy mirotvorchestva vo vneshney politike Yaponii [Peacekeeping in Foreign Policy of Japan]. *Vestnik RUDN. International Relations*, 20 (4): 721–737. (In Russian). DOI: 10.22363/2313-0660-2020-20-4-721-737
- Dutkina G.B. (2023). Bol'shaya biblioteka yaponskoy poezii v perevodakh Aleksandra Dolina [The Great Library of Japanese Poetry Translated by Alexander Dolin]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics]*, 1: 117–124. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2023-1-117-124
- Gorchakova T.E., Kazakov O.I. (2020). Ob izmenenii situatsii v Yaponii i rossiysko-yaponskikh otnosheniyakh v 2020 godu [On the changes of the situation in Japan and the Russian-Japanese relations in 2020]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics]*, 4: 49–62. (In Russian). DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10024

- Gorchakova T.E., Kazakov O.I. (2021). K voprosu o vliyaniy COVID-19 na situatsiyu v Yaponii i rossiysko-yaponskiye otnosheniya (2020 g. – pervaya polovina 2021 g.) [On the question of the impact of COVID-19 on the situation in Japan and Russian-Japanese relations (2020 – first half of 2021)]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 2: 66–77. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2021-2-66-77
- Gubin A.V. (2017). Kitaysko-yaponskiye raznoglasiya v Vostochno-Kitayskom more [Sino-Japanese disputes in the East China Sea]. *Izvestiya Vostochnogo instituta*, 4 (36): 4–12. (In Russian). DOI: 10.24866/2542-1611/2017-4/4-12
- Kazakov O.I. (2022). Ob osobennostyakh rossiysko-yaponskikh otnosheniy v gumanitarnoy sfere v 2022 godu [On the peculiarities of the Russian-Japanese relations in the humanitarian sphere in 2022]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 4: 16–31. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2022-4-16-31
- Kireeva A.A., Nelidov V.V. (2018). Proshloye i nastoyashcheye Sil samooborony Yaponii: rol' v gosudarstve, obshchestve i na mezhdunarodnoy arene [The past and present of the Japan Self-Defense Forces: their role in the state, society and international arena]. *Ezhegodnik Yaponiya* [Yearbook Japan], Vol. 47: 29–54. (In Russian). DOI: 10.24411/0235-8182-2018-10002
- Mishchenko Ya.V. (2019). Ekonomicheskiye svyazi Yaponii s gosudarstvami Yugo-Vostochnoy Azii v XXI veke [Economic ties between Japan and South-East Asia in the 21st century]. *Ezhegodnik Yaponiya* [Yearbook Japan], Vol. 48: 132–154. (In Russian). DOI: 10.24411/0235-8182-2019-10006
- Shipilova M.A. (2022). Kontsept «yaponskiy natsional'nyy kharakter» skvoz' prizmu migratsionnoy politiki [The Concept “Japanese National Character” through the Prism of Migration Policy]. *Concept: Philosophy, Religion, Culture*, 6 (1): 107–124. (In Russian). DOI: 10.24833/2541-8831-2022-1-21-107-124
- Smorgunov L.V., Ignatjeva O.A. (2022). Vospriyatiye Yaponii v rossiyskom obshchestvennom soznanii [The perception of Japan in the Russian public consciousness]. *Yaponskiye issledovaniya* [Japanese Studies in Russia], 4: 56–74. (In Russian). DOI: 10.55105/2500-2872-2022-4-56-74
- Streltsov D.V. (2023). O novoy kontseptsii natsional'noy bezopasnosti Yaponii [About the New Concept of National Security of Japan]. *Problemy Dalnego Vostoka*, 2: 9–25. (In Russian). DOI: 10.31857/S013128120025335-9
- Timonina I.L. (2017). Yaponiya: strategiya prodvizheniya kreativnykh otrasley za rubezh [Japan: a strategy for the promotion of creative industries abroad]. *Vestnik Moskovskogo universiteta, Seriya 13: Vostokovedeniye*, 4-2: 29–39. (In Russian).

* * *

- Zhilina L.V. (2023). The changes in perceptions and attitude of Japanese and Russian students towards the neighboring country (comparison of polls from 2007, 2012, and 2021). *Yaponskiye issledovaniya* [Japanese Studies in Russia], 1: 6–26. DOI: 10.55105/2500-2872-2023-1-6-26

Поступила в редакцию: 23.06.2023

Принята к публикации: 29.06.2023

Received: 23 June 2023

Accepted: 29 June 2023